

ALGUMAS TENDÊNCIAS DA REALIZAÇÃO DO OBJETO DIRETO PRONOMINAL DE TERCEIRA PESSOA NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO/APRENDIZAGEM FORMAL DE ESPANHOL POR FALANTES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO¹

Adriana Martins Simões
Universidade de São Paulo/CAPES
adrimsimoes@usp.br

Abstract: The aim of this paper is to present some tendencies of realization of pronominal direct object of third person in the process of formal acquisition/learnability of Spanish for Brazilian Portuguese speakers. Considering the linguistic change occurred in Brazilian Portuguese, that distanced it of Spanish in this area of grammar, the hypothesis is that if the L2 acquisition/learnability is mediated by L1, there would be a reflection of L1 in non-native production.

Key-words: direct object; acquisition/learnability of Spanish as foreign language; Brazilian Portuguese

1. Introdução

O objetivo deste artigo será apresentar algumas tendências da realização do objeto direto pronominal de terceira pessoa na produção não-nativa em Espanhol² de falantes do Português Brasileiro (PB) em contexto de aquisição/aprendizagem formal de Espanhol como língua estrangeira (LE).

¹ Essas tendências foram observadas em nosso Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI) apresentado em 2006 ao Departamento de Letras Modernas da FFLCH/USP, sob orientação da Profa. Dra. Neide T. Maia González, com o título *Preenchimento do objeto direto pronominal de terceira pessoa no espanhol, no português brasileiro e na produção não nativa em espanhol de falantes do PB*, do qual se originou nossa pesquisa de mestrado.

A partir de um modelo gerativista de aquisição/aprendizagem de LE que atribui à L1 um papel nesse processo (González, 1994, 1998, 2005; Liceras, 1996, 2000, 2002, 2003), observamos a relação entre as formas dessa realização pronominal e aspectos como nível de aprendizagem formal em espanhol e nível de instrução formal em português. Além disso, realizamos uma breve análise longitudinal com alguns dos informantes que nos possibilitou verificar algumas características do processo de aquisição/aprendizagem do Espanhol.

Considerando a variação/mudança no sistema pronominal do PB (Cyrino, 1993, 1996; Duarte, 1989; Galves, 1993; Nunes, 1993) e as diferenças nessa área da gramática do Espanhol e do PB já constatadas por diversas pesquisas (González, 1994, 1998, 1999, 2001, 2005; Yokota, 2001, 2007), partimos da hipótese de que se a aquisição/aprendizagem da L2 é mediada pela L1, haveria um reflexo dessa variação/mudança do PB na produção em Espanhol.

O artigo se apresenta da seguinte forma: na primeira parte descreveremos a realização do objeto direto de terceira pessoa no Espanhol e no PB, a fim de contrastar essa área da gramática em ambas as línguas; na segunda parte abordaremos questões relativas ao modelo teórico de aquisição/aprendizagem de LE adotado; na terceira parte vamos expor a análise das produções e em seguida as considerações finais.

2. Formas de realização do objeto direto pronominal de terceira pessoa no Espanhol e no PB

Através de diversos estudos sobre o preenchimento do objeto direto pronominal no Espanhol e no PB (ver González, 1994, 1998, 1999, 2001, 2005; Yokota, 2001, 2007), constatou-se que há nessa área da gramática uma inversa assimetria entre as duas línguas, já que no Espanhol há uma tendência ao preenchimento pronominal e este se dá por pronome átono, enquanto no PB há uma tendência ao apagamento ou ao preenchimento por pronome tônico. Observem-se alguns exemplos extraídos de González (2001) que ilustram essas diferenças:

- (1) Vi **ele** ontem na rua.
- (2) **Lo** vi **a él** ayer en la calle (, no a ella).
- (3) **Lo** vi ayer en la calle.

² Os dados consistem em produções escritas em espanhol/LE de alunos dos níveis Básico I, Básico II, Intermediário I e Intermediário II, coletadas por um grupo de pesquisa integrado por monitores bolsistas do curso extracurricular *Español en el Campus* (DLM – FFLCH – USP).

- (4) *Vi [a] **él** ayer en la calle.
 (5) A Joana viu \emptyset na televisão ontem.
 (6) *Juana \emptyset vio en la televisión ayer.
 (7) Juana **lo** vio en la televisión ayer.

No que se refere ao pronome tônico, observamos na sentença (1) que este aparece em função de objeto direto no PB no lugar em que se poderia ter um clítico. Já no Espanhol, seu uso nessa função obedece a uma série de restrições, uma vez que sua presença só é possível em casos em que haja a necessidade de estabelecer contraste e sempre deve estar em co-referência com o clítico cujo referente seja [+humano] e também ser antecedido pela preposição *a*, razão pela qual a sentença (4) é agramatical.

Quanto ao objeto nulo, a ausência de elemento fonético em (5) é gramatical no PB com esse tipo de antecedente que pode ser [-animado; +/-específico] ou até [+animado; -específico] (ver Cyrino, 2002), enquanto no Espanhol, sem levarmos em consideração algumas variedades da língua em que o objeto nulo seria menos restrito (ver Fernández-Ordóñez, 1999), há a necessidade de que o antecedente seja retomado pelo clítico, pois o objeto nulo só seria permitido em casos de sintagma nominal sem determinante e com o traço semântico [-específico] como exemplificado em (8), em que o agramatical seria a presença do clítico.

- (8) — ¿Compraste flores?
 — Sí, ***las**/ \emptyset compré.

De acordo com Fanjul (1999), a necessidade de retomar um antecedente pelo clítico no Espanhol não ocorre apenas do ponto de vista sintático, mas também do semântico, dado que para um falante nativo (6) seria agramatical por não haver como recuperar o referente com um objeto sem matriz fonética, e isso, ao contrário do PB, não estaria relacionado a questões normativas, já que até falantes de baixa escolaridade produzem clíticos em Espanhol.

Essas diferenças na gramática do Espanhol e do PB teriam se originado com a variação/mudança no sistema pronominal do PB que, de acordo com as diversas pesquisas realizadas tanto no âmbito variacionista quanto gerativista (Cyrino, 1993, 1996; Duarte, 1989; Galves, 1993; Nunes, 1993), começou a ocorrer a partir do século XIX, época em que se observou uma diminuição dos clíticos e uma ampliação dos contextos de ocorrência de objeto nulo (Tarallo, 1983 *apud* Cyrino, 1993), assim como de pronome tônico em função acusativa a partir da segunda metade desse mesmo século.

Para Galves (1993) a ampliação dos contextos de ocorrência de objeto nulo no PB e o surgimento do pronome tônico em função acusativa teriam ocorrido em decorrência da queda dos clíticos e da mudança em sua colocação. Além disso, todas essas mudanças teriam se originado do enfraquecimento da concordância no PB a partir da não distinção entre a segunda e a terceira pessoa no paradigma de pronomes pessoais.

Em uma abordagem fonológica, Nunes (1993) propõe que o aumento dos contextos de objeto nulo seria uma consequência de uma aquisição do PB sem os clíticos, devido à internalização do sistema de colocação destes da esquerda para a direita, de maneira oposta ao Português Europeu (PE), língua em que esta se daria da direita para a esquerda.

Seguindo a proposta de Nunes (1993), Cyrino (1993) afirma que o objeto nulo começou a ocorrer em contextos em que se empregava o clítico neutro, sendo a partir daí ampliado para outros contextos em que o antecedente era [+/-animado, -específico/referencial], o que, segundo a autora, constitui uma mudança paramétrica em relação ao PE.

3. O modelo de aquisição/aprendizagem de LE

Nossos dados foram interpretados a partir de um modelo teórico de aquisição/aprendizagem de LE gerativista, em sua vertente que atribui um papel importante à LM nesse processo (González, 1994, 1998, 1999, 2001, 2005; Licerias, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003).

Nessa proposta a LM seria a mediadora entre o *input* e a Gramática Universal (GU) do aprendiz e haveria uma transferência de base cognitiva, assim como González (1994, 1998, 1999, 2001, 2005) assume em seus trabalhos, que prevê diversos fenômenos além dos da utilização da gramática da L1. Assim, de acordo com Licerias (1996), a interlíngua seria decorrente de dois processos cognitivos, sendo um a transferência de parâmetros da L1 ou de outras línguas estrangeiras e o outro a reestruturação a partir dos dados da L2.

Na concepção desse modelo teórico, a aquisição/aprendizagem da LE seria diferente da aquisição da LM, na medida em que nesta o estado inicial seria a GU, que ao entrar em contato com os Dados Linguísticos Primários da LM levaria ao desencadeamento da fixação de parâmetros gerando a gramática nuclear de determinada língua. Já na aquisição/aprendizagem de LE, o aprendiz adulto já possui uma experiência linguística prévia, e devido a isso, ao ser exposto ao *input* ou às regras formais da LE não fixaria na GU os parâmetros dessa língua por não ser mais sensível aos desencadeantes que selecionam os traços [+/-] da língua e promovem essa fixação pelo fato de já possuir um sistema fono-prosódico sofisticado.

Nos termos de Liceras (2000, 2002a, 2002b) a aquisição da LM ocorreria através do mecanismo *bottom-up*, pois a criança adquiriria a LM a partir do sistema fono-prosódico até chegar a sistemas de maior complexidade. Por outro lado, o acesso à LE pelo aprendiz adulto ocorreria através do mecanismo *top-down*, ou seja, a partir de estruturas complexas que correspondem ao sistema sintático da língua, que o levariam a realizar reestruturações locais em porções isoladas a partir dos padrões de sua L1 e isso não resultaria em (re)fixação paramétrica.

De acordo com a autora, a interlíngua poderia ser considerada uma língua natural, porém não uma língua-I (língua interna) nos termos de Chomsky (1986, *apud* Liceras, 2000) por não ser mais possível (re)fixar os parâmetros da LE na GU após a aquisição da LM.

4. Análise dos dados³

Apresentaremos neste artigo algumas das questões observadas em nossa pesquisa, sendo elas a relação entre as formas de realização do objeto direto pronominal de terceira pessoa e os aspectos nível de aprendizagem formal de Espanhol/LE e nível de instrução formal em português. Além disso, vamos mostrar um breve estudo longitudinal realizado com as produções de alguns dos informantes, que evidenciam algumas características do processo de aquisição/aprendizagem de Espanhol/LE.

Em relação ao primeiro aspecto, observamos que há um aumento da produção dos clíticos, forma de preenchimento que corresponde à gramática do Espanhol, conforme aumenta o nível de aprendizagem formal do estudante. Quanto às tendências de preenchimento do PB, as ocorrências de objeto nulo e pronome tônico são menores, e apesar de aparecerem com certa variabilidade em todos os níveis, tendem a diminuir nos níveis mais altos de aprendizagem, sobretudo o pronome tônico. Observa-se também ocorrências de repetição do sintagma nominal (SN), estratégia utilizada ao longo da aprendizagem que não se manifestou na produção dos estudantes com mais tempo de curso. Observe-se a tabela 1 abaixo:

³ Embora tenhamos analisado as ocorrências dos fenômenos *leísmo*, *laísmo* e *loísmo* (ver FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, 1999) e a ocorrência de formas clíticas do português, aqui nos deteremos apenas no preenchimento por clítico acusativo e aos fenômenos relacionados à variação/mudança no PB.

	Nº de ocorrências Básico I	Nº de ocorrências Básico II	Nº de ocorrências Intermediário I	Nº de ocorrências Intermediário II
Clítico	19	24	28	57
Objeto Nulo	03	08	09	06
Pronome Tônico	02	01	01	01
Repetição do SN	03	01	02	0

Tabela 1: Relação entre as formas de realização do objeto direto pronominal de 3ª pessoa e o nível de aprendizagem formal de Espanhol/LE

A partir desses resultados observamos que o aumento da produção dos clíticos tem relação com o aumento no nível de aprendizagem espanhol, já que uma maior exposição ao *input* e às regras formais da LE promovem uma reestruturação local na gramática não-nativa a partir dos padrões da LM que levam o aprendiz à produção de estruturas semelhantes às da LE, ainda que não possuam a mesma representação mental de um falante nativo, já que de acordo com Liceras (1996), na aquisição/aprendizagem de LE não ocorreria uma (re)fixação de parâmetros na GU.

Quanto às tendências do PB, sua ocorrência em todos os níveis de aprendizagem revela a permeabilidade da gramática não-nativa às regras da LM. Essa variabilidade de intuições dos falantes não nativos, de acordo com Liceras (1996), seria uma característica decorrente da não fixação de parâmetros de forma unívoca, uma vez que em determinados momentos o aprendiz faz uso de formas que corresponderiam à gramática do Espanhol, resultantes das reestruturações promovidas em sua gramática, e outras vezes, à gramática do PB, o que reflete uma alternância no acesso às duas gramáticas.

No que se refere ao segundo aspecto, observamos que há mais ocorrências dos clíticos em informantes de maior escolaridade, enquanto o objeto nulo e o pronome tônico, em níveis percentuais, concentram-se nas produções dos informantes de Ensino Fundamental e Médio, e não foi observada nenhuma ocorrência de pronome tônico, variante mais estigmatizada, na produção de informantes da pós-graduação. Observe-se a tabela 2 a seguir:

	Clíticos	Pronome tônico	Objeto nulo	Repetição de SN	Total
Ensino Fundamental	03 (60%)	01 (20%)	01 (20%)	0 (0%)	100%
Ensino Médio	07 (70%)	01 (10%)	01 (10%)	01 (10%)	100%
Superior	121 (82%)	03 (2%)	20 (13%)	05 (3%)	100%
Pós-graduação	21 (84%)	0 (0%)	04 (16%)	0 (0%)	100%

Tabela 2: Relação entre as formas de realização do objeto direto pronominal de 3ª pessoa e o nível de instrução formal em português

Esses resultados revelam que tanto no caso dos clíticos quanto no caso das tendências do PB, o aumento ou diminuição de uma forma ou outra está vinculada ao maior tempo de instrução formal em português, fato que reflete a ação normativa da escola na aquisição/aprendizagem da LE, já que de acordo com as pesquisas de Correa (1991 *apud* Nunes, 1993) e Duarte (1989), apenas pessoas escolarizadas produzem clíticos no PB. No caso específico dos clíticos, o aumento de sua ocorrência vai de encontro ao já constatado por Yokota (2007) de que não apenas a aquisição natural da LM atua na LE, mas também o que consiste em aprendizagem formal.

Quanto à análise longitudinal, observamos a produção de cinco dos informantes no intuito de verificar o processo de aquisição/aprendizagem de Espanhol. Observem-se abaixo algumas das produções de dois desses informantes:

Informante E0002 (20 a 30 anos – Ensino Superior)

- (1) Él empezó sus estudios en la Universidad de Campinas pero tuvo que transferir**los** a la “PUC” de São Paulo. (Básico II)
- (2) Para mi próximo viaje, ya he relacionado las cosas que tengo que llevar y voy a poner**las** en la maleta hoy (...). (Básico II)
- (3) Cuando se despierten sus padres, van a recibir**los** con música y besos. (Intermediário I)
- (4) De las dos imágenes, se puede decir que son días especiales. Mientras uno es una fecha festiva, el otro se está tornando un día especial porque así **lo** quieren las personas. (Intermediário I)
- (5) Hace falta intentar hablar nuestra lengua – debes estudiar**la**, ver la tele y escuchar músicas, leer los periódicos. (Intermediário II)

Informante E0021 (50 a 60 anos – Ensino Superior)

- (6) Fui averiguar lo que ocurría. Era un pequeño meteorito que habia colidido con ella y por eso uno tornillo y suelto. **Lo** puse y todo se quedó normal. (Básico II)
- (7) El parque de Ibirapuera, donde hasta quién vive distante costumbra visitar**lo** (...). (Intermediário I)
- (8) ¿Uds me suministrarán la relación de sus clientes o hay que tener una cartera propia?
Si, se **la** suministraremos y también **la** actualizaremos periódicamente. No hace falta que tenga una cartera de clientes, pero se **la** tiene, mejor. (Intermediário II)

Como podemos observar na produção desses estudantes, cujo nível de instrução é elevado, não há ocorrências das tendências do PB e o emprego do clítico é adequado, assim como sua colocação, fato que aproxima suas gramáticas não-nativas às regras do Espanhol. Nossa hipótese nesses casos é a de que a instrução formal em português atua na aquisição/aprendizagem do Espanhol, assim como constatado por Yokota (2007), levando à produção dos clíticos.

Observem-se algumas das produções dos outros três informantes:

Informante E0017 (40 a 50 anos – Ensino Superior)

- (9) Manda-me respuesta con foto, se desejar **Ø**". (Básico I)
- (10) Él invita **a ella** para vivir con él en el hotel. (Básico I)
- (11) Estamos todos bien, pero un poco preocupados, pues no **lo** sabemos o que tendremos adelante. (Básico II)
- (12) **Lo** conocerá en una fiesta. (Intermediário I)
- (13) El padre de lo niño esta tentando sacar una foto (...). La madre está segurando **lo niño** para su padre sacarla. Pero él va andando y no **Ø** deja". (Intermediário I)

- (14) Nos quedamos muy contentos en rever**lo** nuevamente y inmediatamente dijimos que nos haría muy felices en recibir**lo**. Para nosotros es una experiencia muy interesante, pues es un cambio de conocimientos, y también con a alegría de rever**lo**, ahora en la adolescencia a los dieciséis años. (Intermediário II)
- (15) Cuida de sus cosas, no **las** deje en cualquier lugar jugadas. Pon**las** para lavar todos los días. Cenamos todas las noches a las ocho, nueve horas. (Intermediário II)
- (16) Una de las clientes de Dora es Ana, que viene con su hijo, Josué, un chico de nueve años pedirle que escriba una carta para su padre, pues no **lo** conoce y sueña en encontrar**lo**. (Intermediário II)

Informante E0067 (40 a 50 anos – Ensino Superior)

- (17) Así que termina las clases va a almorzar con sus amigas y después van a caminar por el parque, sin embargo, a veces no **lo** puede hacer en virtud de estudiar en la universidad en algunos días de la semana. (Básico I)
- (18) **Los** recuerdo con cariño. (Básico II)
- (19) Los sonidos que emitía parecían reflejar un sentimiento de dolor haciendo que nos quedásemos muy desconfortables sin saber como ayudar**la**. (Básico II)
- (20) Estoy **les** llamando porque me interesó el anuncio de empleo en el periódico “El Planeta”. (Intermediário I)
- (21) Lauzane Paulista está ubicado al lado del Parque Horto Florestal, ello garantiza que tengas más espacio verde para que puedas caminar con tu familia. ¡No te **lo** piercas! (Intermediário I)
- (22) Un chico está con uno panqueca en la mano y los otros dos **lo** observan. (Intermediário I)
- (23) El protagonista toma esa actitud con miras a proteger**lo** del terror y de la violencia. (Intermediário II)

Informante E0091 (Acima de 60 anos – Ensino Superior)

- (24) Su aspiración era casarse, tener una familia, cuatro hijos y educar-**los**. (Básico II)
- (25) (...) Angelita vió cosas buenas y malas del pasado de Consuelo que también habrá que ver (**ø**). (Intermediário I)
- (26) Para ganar la vida veo que su protector **la** ganó para ayudarlo en el trabajo de modas haciendo de tí una modelo famosa. (Intermediário I)
- (27) Recibirá por el correo electrónico los casos existentes y **los** estudiará, después de contactar los reclamantes, hasta llegar a una conclusión final. (Intermediário II)

Na produção desses estudantes, todos com nível superior, podemos constatar não apenas os clíticos, formas de preenchimento esperadas na gramática do Espanhol, mas também o que é esperado no PB, além de inadequações na sintaxe e na colocação.

No caso do informante E0017, encontramos objeto nulo e pronome tônico, assim como clíticos bem empregados e um caso de inadequação, que corresponde a duplicação do sintagma oracional, em níveis mais iniciais de aprendizagem; objeto nulo em um nível mais intermediário; e apenas clíticos no nível mais alto observado.

Já o informante E0067 realizou apenas clíticos no início da aprendizagem, porém, em um nível intermediário apresenta inadequação às regras de colocação do Espanhol com um caso de *leísmo*, ao colocar o clítico proclítico ao verbo no gerúndio.

Quanto ao informante E0091, em sua produção há clíticos desde o nível inicial, no entanto, há uma ocorrência de objeto nulo em um nível mais intermediário.

As tendências observadas na produção desses últimos estudantes revelam que a permeabilidade da gramática não-nativa às regras da LM, não apenas em níveis iniciais de aquisição/aprendizagem, mas também em níveis mais intermediários, demonstra, de acordo com Licerias (1996), a variabilidade que é uma característica dessa gramática, que seria decorrente de parâmetros que não se fixam de maneira unívoca na aquisição/aprendizagem de LE por adultos e os levam à realização de uma gramática ou de outra, de maneira que elas coexistem até mesmo quando o estudante já foi exposto às regras formais da LE por mais tempo. Também é possível que o estudante se

afaste tanto da LM quanto da gramática da LE alvo da produção e realize a gramática de alguma outra LE que tenha aprendido.

Em relação à inadequação sintática, González (2005:14) afirma que a alta ocorrência de clíticos na produção dos estudantes não significa que eles tenham aprendido as regras da LE, já que muitas vezes não há uma função ou referência para aquele clítico. Para a autora esses casos de inadequação seriam uma espécie de ruído que lhes pareceria necessário para que sua produção se assemelhe ao Espanhol. Isso vem de encontro ao que afirma Liceras (1996) de que, ainda que o aprendiz realize as regras da LE, isso não significa que ele tenha a mesma representação mental de um falante nativo.

Observe-se na tabela 3 abaixo as formas de preenchimento do objeto direto pronominal de terceira pessoa na produção dos cinco informantes em cada um dos níveis analisados:⁴

	Básico I			Básico II			Intermediário I			Intermediário II		
	Cl	ON/P T	Ina d	Cl	ON/P T	Ina d	Cl	ON/P T	Ina d	Cl	ON/P T	Ina d
E000 2	—	—	—	0	0	0	0	0	0	1	0	0
E002 1	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E001 7	0	02	0	0	0	01	0	01	0	0	0	0
E006 7	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0
E009 1	—	—	—	0	0	0	0	01	0	0	0	0

Tabela 3: Formas de realização do objeto direto pronominal de 3ª pessoa na produção dos cinco informantes em cada um dos níveis analisados

A partir dessa análise longitudinal pudemos observar a ocorrência de diversos fenômenos relacionados ao processo de aquisição/aprendizagem de LE e constatar que esse processo é diferente de aprendiz para aprendiz, fato que reflete a variação de intuições de quem aprende uma LE e que de certa forma estão relacionados a fatores como nível de aprendizagem formal da LE e nível de instrução formal na LM.

⁴ Nesse caso, incluímos em nossa contagem não apenas os clíticos acusativos, mas também o emprego de clíticos dativos em função de objeto direto, que corresponde ao fenômeno do *leísmo*.

5. Considerações finais

Com base nos resultados obtidos, observamos que a produção não-nativa aproximou-se tanto do Espanhol quanto do PB, e nesse último caso, confirmamos nossa hipótese inicial de que a L2 é mediada pela L1, de modo que as tendências do PB se refletem na produção em Espanhol.

No caso de aproximação à LE, o fato de os estudantes produzirem clíticos, forma de preenchimento esperada na gramática do Espanhol, não significa que eles tenham a mesma representação mental de um falante nativo, já que, de acordo com a proposta de Liceras (1996), na aquisição/aprendizagem de LE não há (re)fixação de parâmetros, mas reestruturações locais a partir dos padrões da LM. Assim, por um lado, o aumento de clíticos conforme aumenta o nível de aprendizagem de Espanhol resultaria de uma maior exposição ao *input* e às regras da LE que produzem uma reestruturação na gramática não-nativa dos estudantes. Por outro lado, o nível de instrução em português também é um fator que contribui para a produção de clíticos, o que demonstra a atuação da LM aprendida através da escola na aquisição/aprendizagem da LE, como evidenciado por Yokota (2007).

Em relação à aproximação às regras do PB, quanto menor o tempo de aprendizagem de Espanhol e menor o nível de instrução do estudante, maior é a atuação da permeabilidade na gramática não-nativa às tendências do PB, o que é um indício de que o acesso à GU dá-se de maneira indireta através dos parâmetros da LM.

Quanto ao estudo longitudinal, observamos que o processo de aquisição/aprendizagem de Espanhol apresenta fenômenos diversificados entre os estudantes, já que uns apresentam desde o início da aprendizagem as regras esperadas no Espanhol, ainda que casos como esses não se configurem como uma competência linguística igual à de um falante nativo, e outros apresentam uma maior permeabilidade ao PB, inclusive em estágios mais intermediários, fato que evidencia a variabilidade que é natural na interlíngua. Além disso, poderia haver também o reflexo da gramática de outra LE na produção em Espanhol.

Este trabalho apresentou algumas tendências da aquisição/aprendizagem de Espanhol por brasileiros, tendências essas que estão sendo aprofundadas em nossa pesquisa de mestrado e que não devem ser tomadas como única possibilidade, mas devem ser verificadas em outros estudos e sob outras perspectivas teóricas.

Referências

Cyrino, Sonia Maria Lazzarini. 1993. Observações sobre a mudança diacrônica no português do Brasil: objeto nulo e clíticos. In: Roberts, Ian & Kato, Mary (orgs.).

Português brasileiro: uma viagem diacrônica, 163-184. Campinas – SP: Editora da Unicamp.

Cyrino, Sonia Maria Lazzarini. 1996. O objeto nulo do português brasileiro. *D.E.L.T.A.* 12, 2: 221-238.

Cyrino, Sonia Maria Lazzarini. 2002. Elementos nulos pós-verbais no português brasileiro oral contemporâneo. In: Neves, Maria Helena Moura (org.). *Gramática do português falado. Vol. VII: Novos estudos*, 595-624. Campinas – SP: Editora da Unicamp.

Duarte, Maria Eugenia Lamoglia. 1989. Clítico acusativo, pronome lexical e categoria vazia no português do Brasil. in: TARALLO, Fernando (org.). *Fotografias Sociolinguísticas*, 19-34. Campinas, SP: Pontes – Editora da Unicamp.

Fanjul, Adrián Pablo. 1999. Espacio de la persona en la versión portugués-español: un problema de identidad discursiva. *Estudos Acadêmicos UNIBERO* 10, jul – dez: 135 –154.

Galves, Charlotte. 1993. O enfraquecimento da concordância no português brasileiro. In: Roberts, Ian & Kato, Mary (orgs.). *Português brasileiro: uma viagem diacrônica*, 387-408. Campinas – SP: Editora da Unicamp.

Galves, Charlotte. & Abaurre, Maria Bernardete Marques. 2002. Os clíticos no português brasileiro: elementos para uma abordagem sintático-fonológica. In: Castilho, Ataliba Teixeira de & Basílio, M. (orgs.). *Gramática do português falado. Vol. IV: Estudos descritivos*, 273-319. Campinas – SP: Editora da Unicamp.

González, Neide Therezinha Maia. 1994. Cadê o pronome? O gato comeu. Os pronomes pessoais na aquisição/aprendizagem do espanhol por brasileiros adultos. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo.

González, Neide Therezinha Maia. 1998. *Pero ¿qué gramática es ésta? Los sujetos pronominales y los clíticos en la interlengua de brasileños adultos aprendices de Español/LE*. RILCE. Español como lengua extranjera: investigación y docencia 14.2: 243-263.

González, Neide Therezinha Maia. 1999. Sobre a aquisição de clíticos do espanhol por falantes nativos do português. *Cadernos de Estudos Lingüísticos* 36: 163-176.

González, Neide Therezinha Maia. 2001. La expresión de la persona en la producción de español lengua extranjera de estudiantes brasileños: perspectivas de análisis. In: TROUCHE, A. L. G. & REIS, L. F. (orgs.). *Hispanismo 2000*, 239-256. Brasília: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ABH.

González, Neide Therezinha Maia. 2003. Lugares de interpretação do fenômeno da aquisição de línguas estrangeiras. *Estudos Lingüísticos XXXIII*. Campinas (SP): UNICAMP, publicado em forma de CD Rom.

González, Neide Therezinha Maia. 2005. Quantas caras tem a transferência? Os clíticos no processo de aquisição/aprendizagem do Espanhol/Língua Estrangeira. In: Bruno, Fátima Cabral (org.). *Ensino-Aprendizagem de Línguas Estrangeiras: reflexão e prática*, 53-70. S.Carlos (SP): Claraluz.

Liceras, Juana Muñoz. 1996. *La adquisición de las lenguas segundas y la gramática universal*. Madrid: Síntesis.

Liceras, Juana Muñoz. 1997. The now and then of L2 growing pains. Views on the acquisition and use of a second language. *EUROSLA '97. Proceedings*, 65-85.

Liceras, Juana Muñoz. 2002a. Se hace camino al investigar. *Cognitiva* 15(2).

Liceras, Juana Muñoz. 2002b. Spanish L1/L2 crossroads: can we get there from here?. In: Pérez-Leroux and Y. Roberge. *Romance linguistics: Theory and acquisition*, 317-350. Amsterdam: John Benjamins.

Liceras, Juana Muñoz. 2003. Monosyllabic place-holders in early child language and the L1/L2 'Fundamental Difference Hypothesis'. In: Kempchinsky, P. & Piñeros, C. E. *Theory, practice and acquisition. Papers from the 6th Hispanic Linguistics Symposium and the 5th Conference on the Acquisition of Spanish and Portuguese*, 258-283. Somerville, Mass.: Cascadilla Press.

Liceras, Juana Muñoz & DÍAZ, L. 2000. La teoría chomskiana y la adquisición de la gramática no nativa: a la búsqueda de desencadenantes". In: Muñoz, C. (ed.). *Segundas lenguas. Adquisición en medio escolar*. Barcelona: Ariel Lingüística.

Nunes, Jairo Morais. 1993. Direção de cliticização, objeto nulo e pronome tônico na posição de objeto em português brasileiro. In: Roberts, Ian & Kato, Mary (orgs.) *Português Brasileiro. Uma viagem Diacrônica*, 207-222. Campinas – SP: Editora da Unicamp.

Simões, Adriana Martins. 2006. Preenchimento do objeto direto pronominal de terceira pessoa no espanhol, no português brasileiro e na produção não-nativa em espanhol de falantes do PB. Trabalho de Graduação Interdisciplinar (orientação: Neide T. Maia González). Universidade de São Paulo.

Yokota, Rosa. 2001. A marcação do caso acusativo na interlíngua de brasileiros que estudam o espanhol. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. <http://www.teses.usp.br/>

Yokota, Rosa. 2007. O que eu falo não se escreve. E o que eu escrevo alguém fala? A variabilidade no uso do objeto direto anafórico na produção oral e escrita de aprendizes brasileiros de espanhol. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8145/tde-06112007-114658/>